

Narrativas y realidades: las oralidades brujidles en Yatí, Bolívar.

NATALY GUERRA LUNA

Universidad Magdalena

Facultad de Humanidades

Programa de Antropología

Santa Marta, Colombia

2025

Narrativas y realidades: las oralidades brujidles en Yatí, Bolívar.

Nataly Guerra Luna

Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de:

Antropóloga

Director (a): Raíza Andrea Llinás Pizarro

Magíster en Derechos Humanos

Informe de Diplomado de Profundización en:

Narrativas Contemporáneas del Caribe

Universidad del Magdalena

Facultad de Humanidades

programa de Antropología

Santa Marta, Colombia

2025

*A quienes creemos que hay algo más profundo
dentro de los cuentos de los abuelos, a mi madre, y
a Daniela.*

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente el apoyo incondicional de mi madre y hermana; a mis amigas Linda, Dana, Ornella y Alejandro, cuya compañía fue esencial en los momentos más difíciles de este proceso.

A mi profesor Juan Carlos Gómez, por su guía y consejos constantes. A mi tutora, Raíza Llinás, por su ánimo y disposición. Y, por supuesto, a mi tía Sixta Luna y Darling Luna, quienes me acompañaron a Yatí, ayudándome a conectar con las memorias del pueblo que vio crecer a mi familia.

Este trabajo también está dedicado al legado oral de mi abuelo Francisco Luna, cuyas historias encendieron en mí la chispa de la investigación.

RESUMEN

A lo largo de la historia, las prácticas conocidas como brujería han sido asociadas a comunidades marginalizadas, muchas veces racializadas y apartadas de los centros de poder. Este trabajo se centra en el corregimiento de Yatí, en el municipio de Magangué, Bolívar, y busca analizar las narrativas locales en torno a las prácticas brujidles desde la tradición oral, enmarcándolas como formas de conocimiento y resistencia frente a discursos coloniales, religiosos y modernizantes. A partir de entrevistas, observación participante y revisión teórica, se identifican patrones de exclusión, resignificación y resistencia cultural, proponiendo la brujería no solo como creencia sino como una epistemología viva del Caribe.

Palabras clave: Identidad, brujería, marginalidad, caribe, narrativas, religiosidades.

ABSTRACT

Throughout history, practices known as witchcraft have been associated with marginalized and racialized communities. This study focuses on the village of Yatí, in Magangué, Bolívar, and aims to analyze local narratives surrounding "brujidos" practices through oral tradition, framing them as forms of knowledge and resistance against colonial, religious, and modernizing discourses. Based on interviews, participant observation, and theoretical review, the research identifies patterns of exclusion, resignification, and cultural resistance, proposing witchcraft not merely as belief but as a living Caribbean epistemology.

Keywords: Identity, witchcraft, sorcery, marginality, Caribbean, narratives, religious beliefs.

CONTENIDO	PÁG.
AGRADECIMIENTOS	IV
ABSTRACT	VI
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO	9
INTRODUCCIÓN	9
1.1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN	10
1.2.1. OBJETIVO GENERAL	10
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	10
1.2.3. JUSTIFICACIÓN	10
1.3. CONTEXTUALIZACIÓN Y PROBLEMÁTICA	11
2. CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIAS	13
2.1. MARCO CONCEPTUAL	13
2.1.1. BRUJA	13
2.1.2. BRUJERÍA	14
2.1.3. HECHICERÍA	14
2.1.4. TRADICIÓN ORAL	14
2.1.5. NARRATIVAS	16
2.1.6. SINCRETISMO	17
2.2. METODOLOGÍA	24
CAPÍTULO 3: NARRATIVAS Y BRUJAS EN YATÍ	27
3.1. NARRATIVAS BRUJIDLES Y MARGINALIZACIÓN	28
3.2. AGENTES DE REFERENCIA Y RESISTENCIA	33
3.3. EPISTEMOLOGÍAS DEL CARIBE Y LAS NARRATIVAS BRUJIDLES DE YATÍ	36
3.4. DISCURSOS DE DESLEGITIMIZACIÓN: RELIGIOSIDAD, MODERNIDAD Y RESISTENCIAS LOCALES.	40
3.4.1. RESISTENCIAS LOCALES	40
3.4.2. DISCURSOS RELIGIOSOS	41
3.4.3. DISCURSOS MODERNIZANTES	43
3.5. ORALIDADES BRUJIDLES EN LAS FAMILIAS YATICERAS	44
UN ACERCAMIENTO A PALABRAS CLAVES DESDE LA PERSPECTIVA DEL YATICERO.	47
CONCLUSIONES	49
ANEXO 1. AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE INFORMACIÓN	51
BIBLIOGRAFÍA	52

Lista de figuras

Pág.

Figura 1. Ubicación geográfica de Yatí. Fuente: Google Maps. 2025.....	31
Figura 2. Recorrido brazo de Loba y municipios aledaños de Yatí. Fuente: Google Maps. 2025	31
Figura 3 Puente Roncador, conexión entre Yatí y los pueblos aledaños	32
Figura 4 Ex periodista de Yatí - Jesús España en su casa	36

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Introducción

Las prácticas vinculadas a las ciencias ocultas, como la brujería o la magia, han sido históricamente asociadas a sociedades marginalizadas o comunidades apartadas del centro del poder. Durante la época de la conquista y las plantaciones, estas prácticas fueron atribuidas especialmente a las mujeres esclavizadas, consolidando una imagen estigmatizada que ha perdurado hasta el presente.

Actualmente, en algunas comunidades del Caribe colombiano, sobreviven narrativas orales que relatan sucesos inexplicables desde la medicina, pero comprensibles desde una perspectiva mágica o espiritual. Mujeres que se transforman en animales o muertes atribuibles a fuerzas sobrenaturales son relatos frecuentes en estos pueblos, los cuales, por su lejanía de los centros urbanos, han sido considerados "marginales".

Este trabajo se centra en el corregimiento de Yatí, ubicado en el municipio de Magangué, departamento de Bolívar. Corregimiento con ascendencia indígena, probablemente de la tribu Malibú Chimila, así informa Bernardo Ramírez, quien comenta que:

El historiador maganguelero Manuel María Prasca considera que perteneció a la familia de los malibúes, al que pertenecía el cacique Mohanpó o Mompój, mientras que el historiador local Alfonso del Valle Porto considera que era de los Chimilas, bravos pueblos que habitaron las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el valle del río Cesar y el bajo río Magdalena. (Ramírez del Valle, 2017, p.1)

Estas prácticas han prevalecido con el transcurso de los años, dejando varios testimonios de avistamientos de brujas y hechicería entre las familias antiguas del pueblo. Concentrándonos en la población Yaticera, conocida por sus prácticas de brujería, o como la denominan cotidianamente, brujidles. La magia como una práctica religiosa, ha ido desencadenando oralidades dentro de esta población, mismas que generan curiosidad a externos de ella por la interculturalidad que se da a raíz de estas prácticas. Es poco lo que se sabe sobre la procedencia de este pueblo indígena.

Aunque Yatí no es un pueblo Afro o indígena actualmente, y en su mayoría, sus habitantes se reconozcan como “mestizos”; comparte una ascendencia indígena marcada y una mezcla de culturas que se han podido ver asentadas debido a su conexión con otros pueblos o ciudades más grandes por medio del río; lo cual ha dejado un legado con respecto a sus creencias, por lo que diversas prácticas y roles, como el de curandera(o), sanador(a), brujas(os), han prevalecido y se han fortalecido al pasar del tiempo, pero, al igual que se fortalecen, con la llegada de nuevas creencias occidentales, estas prácticas que se dieron por muchos años, también se vieron afectadas y es aquí donde empieza la marginalización y estigmatización de rituales que hasta el momento se consideraban sagrados.

1.1.OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar las narrativas relacionadas a las prácticas brujidles y cómo estas construyen la tradición oral del corregimiento de Yatí, Magangué, Bolívar.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- A. Identificar las narrativas sobre prácticas brujidles que construyen y hacen parte de la tradición oral de Yatí.
- B. Indagar de dónde provienen las narrativas de las practicas brujidles en Yatí.
- C. Explorar los conceptos utilizados para referirse a las practicas brujidles a partir de los imaginarios colectivos y narrativas en Yatí.

1.2.3. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo está enfocado en analizar las narrativas y la tradición oral asociadas a las prácticas brujidles, evidenciando cómo han sido utilizadas en tanto muestra de rebelión o imposición del poder en los ambientes marginales entre las familias caribeñas, reflejando patrones esclavistas por medio de estas. Podemos hablar de cómo las oralidades brujidles son asociadas a los espacios marginales (pobres) del pueblo, el cómo son usadas a favor de conseguir algo de quienes tienen “más poder”, un tipo de revelación que, según los Yaticeros, solo la aplican aquellos de “mala clase” y “rastreros”. Esto visto desde el pueblo,

pero teniendo en cuenta que Yatí, fue un asentamiento indígena, ¿estas oralidades, narrativas y prácticas consideradas de brujería son una herencia que pocos conocen de las practicas indígenas de esas épocas?

El fin de este proyecto de investigación es demostrar cómo estas oralidades han construido una identidad dentro del pueblo, y cómo se relaciona con la tradición oral familiar dentro de Yatí. De la mano de esto, se pretende indagar, por medio de las narrativas yaticeras, si las prácticas de magia hacen parte de la herencia indígena del pueblo o de su imaginario. Se busca describir de dónde vienen los conceptos utilizados en el imaginario religioso de los habitantes de Yatí con respecto a estas prácticas mágico-religiosas, constatando la tradición oral frente a estas prácticas en la población.

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN Y PROBLEMÁTICA

Ahora bien, “en el siglo XVIII, el pueblo de Magangué fue agregado al de Yatí, a donde fue trasladada la población indígena. Magangué quedó entonces con categoría de “sitio de libres”, un asentamiento habitado mayoritariamente por pobladores “mestizos” que no estaban adscritos a comunidades indígenas ni se encontraban esclavizados” (Arias Silva, 2019, p.1); en ese sentido, debido a la mezcla entre esas raíces indígenas y el mestizaje, se podría cuestionar si continua esta herencia indígena dentro de las creencias mágico-religiosas del pueblo; pensando con base en esto que las oralidades en torno a estas prácticas vienen de la religiosidad de Yatí como herencia de los procesos interculturales dados en la colonia entre los pueblos indígenas y/o mestizos que se encontraban en el brazo de Loba del río Magdalena.

Aun así, los habitantes mencionan que fue hasta hace poco que descubrieron la ascendencia indígena de este pueblo, en 2019 se encontraron los primeros restos de comunidades indígenas bajo el puente que conecta a Yatí-Bodega. De este tema hubo varias notas en espacios de noticias digitales, uno de estos fue el reporte del periodista John Montaña en la plataforma de El Tiempo:

Se trata de 6.357 piezas arqueológicas pertenecientes al grupo Malibú con hallazgos que datan del año 1.314 (el más antiguo) hasta 1.600 (la más actual).

Enterrados, bajo las bases norte del puente, (...) los ingenieros descubrieron los primeros elementos de orfebrería, y alertaron al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). (J, Montaña. 2019; p.1)

Aunque, si bien las creencias brujidles no datan una fecha exacta, algunos comentan que no las relacionaban con creencias indígenas, en el caso de Alan Luna, por ejemplo, las brujas no tenían que ver con pueblos indígenas.

Desde antes que se descubrieran las vasijas indígenas, ya había historias de brujas aquí en Yatí, incluso a mí me persiguieron por varios años. Mi abuelo me tuvo que rezar cada noche, también mami las tuvo que insultar en las noches porque no querían dejarme quieto. (Comunicación personal, 21 de enero del 2025)

El interés por este tema empieza gracias a las anécdotas del señor Francisco Benigno Luna, quien, desde antes de su fallecimiento en 2022, se encargó de informar a su familia sobre estos acontecimientos en su pueblo natal, Yatí. Donde las historias sobre de brujas son parte de la cotidianidad de sus habitantes, sin embargo, no era claro de dónde realmente habían venido estas historias.

La importancia de esta investigación nace con la intención de resaltar la importancia de las tradiciones orales de los pueblos periféricos del Caribe, ya que hacen parte fundamental de la identidad caribeña, y por este mismo hilo, a las identidades periféricas y familiares de nuestras regiones. La estigmatización religiosa y la falta de documentación académica han contribuido al silenciamiento de estas voces. Esta investigación propone, entonces, una relectura de la brujería en Yatí como práctica de conocimiento, de espiritualidad encarnada y de lucha simbólica contra la marginación impuesta.

2. CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIAS

2.1. MARCO CONCEPTUAL

Este apartado presenta los conceptos fundamentales que sustentan esta investigación, muchos de ellos provenientes tanto de fuentes académicas como de los relatos de habitantes de Yatí. El contraste entre ambos niveles permite visibilizar cómo los saberes populares se insertan en sistemas simbólicos más amplios.

2.1.1. BRUJA

Guasch Peyron, I. C. (2009), en su obra “El cuerpo de las brujas”, la cual es un análisis sobre la construcción de las brujas y su experiencia, menciona que

(...) las brujas pueden ser consideradas seres liminales, pues además de ser mujeres de carne y hueso son la encarnación del diablo, transgresoras de la normal social y tienen la capacidad de interactuar entre el mundo social y el mundo sobrenatural a través de la palabra y de su magia. Además, su figura es un símbolo que integra varios significados y se sitúa en la transición entre el día y la noche, entre lo bello y lo feo, entre lo bueno y lo malo. (Guasch Peyron; 2009; p.3)

Por otro lado, Thomas Barfiel, en Diccionario de Antropología (2000), menciona que:

“El termino bruja se utiliza para describir normalmente a mujeres que se supone tienen tratos con el diablo o con espíritus malignos, suelen ser vistas como individuos que utilizan su poder para poder atacar la fertilidad de los seres humanos, sus cosechas o sus animales”. (Barfield, T. 2000. (Ed.); p. 128)

2.1.2. BRUJERÍA

Evans Pritchard, en su obra “brujería, oráculos y magia entre los Azande”, menciona que la brujería es una explicación para las desgracias: “La brujería no es un comportamiento, sino una sustancia inherente a la persona que explica los eventos desafortunados.” (1937, p.63). Esto se puede interpretar como que la brujería es lógica dentro del sistema cultural de cada contexto, y opera como una forma de mantener las normas sociales.

Por otro lado, Caro Baroja (1989), en su obra *Magia, hechicería, brujería: deslinde de conceptos*, menciona que “brujería es lo que se manifiesta como un culto colectivo” (p. 81)

2.1.3. HECHICERÍA

Para Evans, este concepto es similar al que mencionan los habitantes de Yatí, menciona que, a diferencia de la brujería, la hechicería “implica el uso deliberado de rituales y objetos mágicos para lograr un fin deseado, a menudo causando daño a otros.” (Evans-Pritchard, 1937, p. 27).

Para Barfield (2000), en el diccionario de antropología, la hechicería es el “término ya establecido tempranamente en la antropología social británica para distinguir las prácticas mágicas con ministros reales de aquellas con actores mágicos cuya existencia era sólo putativa y denominados a menudo como «brujos».” (p. 339)

2.1.4. TRADICIÓN ORAL

Lévi Strauss (1962), en su obra “El pensamiento salvaje”, menciona que, “la tradición oral es el depósito de conocimientos ancestrales, almacenados en la memoria colectiva, que permite la organización de los sistemas simbólicos de las sociedades” (p. 134), dando a entender que, la tradición oral es un conducto por el cual las narrativas orales estructuran formas de pensamiento en la sociedad.

Walter Ong (1996), menciona que:

Walter Ong (1996) hace una buena definición de ello y habla de "'oralidad primaria' a la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura o de la impresión. Es 'primaria' por el contraste con la 'oralidad secundaria' de la actual cultura de alta tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión". Esta oralidad primaria tiene una paradoja esencial: por un lado, permite que la memoria se active y permite la consulta a lo que llamaremos corpus, que es el conjunto de conocimientos, hábitos, tradiciones, representaciones, simbolismos, significaciones y lengua en un grupo social determinado. Es decir, permite la consulta a un archivo no escrito, pero permanente. Y, por otro lado, cuando las palabras han abandonado la boca y han sido dichas, también han dejado de existir sonoramente, aunque se abra el abanico de posibilidades hacia la significación. La oralidad es, entonces, fugacidad y permanencia. Es la conjunción entre lo inmediato y lo mediato, entre la memoria ancestral y la no memoria. (Ardini, C; 2011. P.1)

Este planteamiento de Ong sobre la oralidad primaria es importante para comprender las prácticas discursivas dentro de Yatí. Debido a que es un territorio donde las narrativas brujiles no están medidas por un registro escrito o digital, donde las ubica en el rango de la oralidad que describe el autor.

La paradoja entre la permanencia del corpus y la fugacidad del acto es uno de los ejes que se considera atraviesan las oralidades brujiles, aunque las palabras dichas se desvanecen en el aire, el saber permanece vivo en la memoria colectiva, transmitido a través de generaciones mediante relatos, consejos, conjuros, cantos, o rituales.

Son oralidades que constituyen esta especie de archivo no escrito, cargado de simbolismo y significado para la comunidad, especialmente para aquellos que se encargan de mantener estos conocimientos ancestrales; son dispositivos de resistencia cultural. Se puede decir

entonces que la oralidad brujil en Yatí se encuentra entre lo inmediato (la voz, el relato, el rito) y lo mediato (el corpus simbólico, la historia no escrita, la herencia).

Entonces, al abordar estas oralidades también se cuestiona la hegemonía de la escritura como única vía de validación epistemológica, teniendo en cuenta que Ong hace Recorderis de que la oralidad no inferior de la cultura, sino una forma distinta de construcción del mundo, en el caso de Yatí, también es una forma de resistencia al olvido y los saberes espirituales.

2.1.5. NARRATIVAS

Rodríguez, A, M; (2020) en su obra *La narrativa como un método para la construcción y expresión del conocimiento en la investigación didáctica*, comenta que

La narrativa permite al sujeto reconocerse como parte del problema y de la solución, como un ser histórico que crea y recrea su realidad para comprenderla. Narrar permite al sujeto establecer un diálogo entre la realidad (sus experiencias) y los fundamentos teóricos, tanto ontológicos como epistemológicos de las ciencias sociales. Así, la historicidad y la temporalidad de la existencia humana pueden comprenderse desde el discurso. En Sí mismo como otro, Ricoeur (2003) nos permite ver que al tomar la narrativa como un método para la construcción del conocimiento se pueden desenmascarar los procesos y fenómenos ocultos de los individuos y de los grupos sociales. (Rodríguez, A. 2020; p.186)

Barfiel (2000), también menciona que una narrativa es un

Registro secuencial de dos o más sucesos de manera que establece su significado compartido o relación causal. La narrativa adopta un discurso que puede tener forma verbal y no verbal. La DANZA o la mímica, por ejemplo, pueden ser narrativas, mientras que el RITUAL, hablado o no, puede evocar o replicar una secuencia de sucesos con capacidad de transformar o reafirmar el poder inherente a un sistema social.

(...) El historiador Hayden White ha señalado que todas las narrativas están «íntimamente relacionadas con el impulso de moralizar la realidad, si no son una

función de éste» (WIT. Mitchell, 1981, p. 14). El argumento de White subvalora la importancia del significado en la narrativa, independientemente de su veracidad o seriedad (o ausencia de ellas). Una narrativa puede resultar incoherente o inconsecuente al extraño que no comprende su importancia o porque el tema abordado o la versión ofrecida se juzgen incompetentes o sin sentido. (p. 455)

2.1.6. SINCRETISMO

López Toro (2015), en su trabajo de grado sobre este tema, se entienden estos como

“El esfuerzo por acoplar doctrinas distintas en una misma religión o práctica religiosa, tomando diversos elementos culturales y de rito, y donde se posibilita que, según la experiencia del individuo o colectivo que busca lo trascendente, exista de una u otra forma conexión con lo divino” (p.24).

Sincretismos que dentro de la cosmología del pueblo yaticero han sido denominados brujería y, le han dado trascendencia en su cotidianidad, tanto así que se fue forjando como herencia oral dentro de las familias que habitan el pueblo y las que han salido de este mismo. Bien sabiendo que, dentro de nuestra oralidad generacional, sobre todo rural, como es el caso de Yatí, hay una carga colonial.

De igual forma, Kottak, C. P. (2011) menciona que “el sincretismo es una mezcla cultural que surge cuando dos tradiciones culturales diferentes se encuentran y se combinan” (p. 354)

Basándose en estos conceptos, se puede observar que la figura de la bruja y la práctica de la brujería han sido construcciones simbólicas y sociales que han evolucionado a lo largo del tiempo, manteniendo una estrecha relación con la tradición oral y las narrativas de las comunidades. La bruja, concebida como un ser liminal que transgrede las normas establecidas, ha sido vinculada tanto con el mal y el peligro como con el conocimiento y la agencia dentro de sus contextos culturales. En este sentido, la brujería no solo representa una práctica atribuida a ciertos individuos, sino también un sistema de interpretación de la realidad, en el que las desgracias y los acontecimientos desafortunados encuentran explicaciones a través de creencias compartidas.

En contraste con la brujería, la hechicería se distingue por la intencionalidad del uso de rituales y objetos mágicos para lograr fines específicos, lo que la convierte en una práctica más estructurada y deliberada. Estas distinciones y significados han sido transmitidos a través de la tradición oral, la cual, según Leví-Strauss (1962) y Walter Ong (1996), constituye un vehículo esencial para la preservación del conocimiento y cosmovisión de las sociedades, funcionando como un archivo cultural vivo.

Asimismo, la narrativa juega un papel fundamental en la construcción y transmisión de estos saberes, ya que permite a los individuos y comunidades interpretar su entorno, dar sentido a sus experiencias y reforzar estructuras sociales y simbólicas. En este contexto, el sincretismo emerge como un fenómeno clave en la transformación y resignación de las prácticas mágico-religiosas, integrando elementos de diferentes tradiciones culturales en una nueva síntesis que se adapta a las realidades sociales e históricas específicas de cada comunidad.

De este modo, la brujería, la hechicería, la tradición oral, las narrativas y el sincretismo no solo forman parte de un entramado de creencias y prácticas, sino que también reflejan la manera en que las sociedades construyen su identidad, su memoria colectiva y su relación con lo trascendente. Estas categorías, lejos de ser estáticas, continúan evolucionando y adquiriendo nuevos significados en función del contexto en el que se desarrollan, evidenciando la dinámica constante entre tradición y cambio en las expresiones culturales.

2.1.7. TRABAJOS SIMILARES

Aunque de Yatí no haya textos que hablen de estas oralidades sobre brujería y religiosidades por fuera del pensamiento religioso (catolicismo), si es posible encontrar obras que se encarguen de mostrar realidades similares en el Caribe Colombiano, o en la región Caribe como tal. Las oralidades relacionadas con la brujería en Yatí, Bolívar, se inscribe en una tradición académica que ha abordado las manifestaciones mágico-religiosas en diversas regiones del Caribe colombiano. En este sentido, resulta pertinente revisar investigaciones previas que han analizado fenómenos similares desde una perspectiva antropológica y sociocultural.

En el artículo "Brujería y neopentecostalismo: Representaciones mágico-religiosas en el Caribe colombiano" (2014), escrito por Donna Susana López, se explora la manera en que las representaciones de la brujería han sido moldeadas por el auge del neopentecostalismo en el Caribe colombiano. Según el autor, "la brujería es percibida como una manifestación del mal que debe ser combatida mediante prácticas religiosas cristianas." (pp. 6-8). Este enfoque resulta relevante para el presente estudio, ya que permite comprender cómo los discursos religiosos influyen en la configuración de las narrativas orales sobre la brujería en Yatí. En esta comunidad, al igual que en otros pueblos del Caribe, las prácticas brujiles no solo se preservan a través de la oralidad, sino que también son objeto de reinterpretación dentro de marcos religiosos contemporáneos.

También se puede mencionar el trabajo de investigación "Cuando las brujas vuelan y hacen daño: Esquemas culturales sobre la brujería en el campesinado colombiano" (2022), de la autoría de Alejandro Munévar, Laura Chaparro y Julio Bernal, examina los esquemas culturales que estructuran las creencias sobre la brujería en comunidades campesinas de Colombia. Los autores argumentan que "la brujería se concibe como un fenómeno real dentro de la cosmovisión rural y que las narrativas en torno a ella sirven para explicar eventos cotidianos inexplicables" (p.5). Este enfoque es fundamental para el presente estudio, ya que en Yatí, Bolívar, la brujería sigue siendo un recurso interpretativo para explicar sucesos inusuales y para mantener normas sociales a través del miedo y la transmisión oral. La relación entre la oralidad y la estructura social de la comunidad se manifiesta en relatos sobre la transformación de personas en animales, la aparición de figuras espectrales y la práctica de hechicería para la resolución de conflictos.

Aunque centrado en la región de Antioquia, este estudio presentado por María Mazo Álvarez (2014), ofrece un marco analítico que puede aplicarse al caso de Yatí. En su análisis, se destaca la importancia del imaginario colectivo en la configuración de los relatos orales sobre brujas y se examina el papel de estos relatos en la construcción de identidades locales. En Yatí, la oralidad no solo preserva la memoria colectiva sobre la brujería, sino que también refuerza el sentido de comunidad y delimita las figuras de autoridad dentro de las prácticas mágico-religiosas. La comparación con Zaragoza permite evidenciar patrones recurrentes

en la manera en que los relatos de brujas operan dentro de distintos contextos socioculturales en Colombia.

Felipe Canuto Castillo (2023), examina cómo las narrativas orales sobre brujas han sido un mecanismo de resistencia cultural en comunidades latinoamericanas. Se destaca la manera en que la oralidad ha permitido la conservación de saberes ancestrales y la resignificación de la figura de la bruja dentro del imaginario social (Revista Coatepec, 2023). En el caso de Yatí, Bolívar, las historias de brujas no solo reflejan el temor a lo desconocido, sino que también funcionan como estrategias de preservación de la identidad cultural y del conocimiento tradicional. Este artículo es relevante para la presente investigación, ya que ofrece un análisis detallado de la función social y simbólica de las narrativas brujiles en las comunidades rurales.

En el artículo escrito por Sara Sánchez (2015), se puede analizar la presencia de figuras sobrenaturales en la tradición oral de distintas regiones latinoamericanas, destacando cómo los relatos de apariciones y hechicería forman parte de un sistema de creencias enraizado en la cultura popular. La relevancia de este estudio para la investigación en Yatí radica en su abordaje de la oralidad como vehículo para la transmisión de imaginarios colectivos y en la identificación de patrones narrativos recurrentes. En la comunidad de Yatí, los relatos de brujas no solo conservan elementos tradicionales, sino que también incorporan variaciones propias del contexto local, lo que evidencia un proceso dinámico de resignificación cultural.

Este estudio, publicado en la Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales, analiza la brujería desde una perspectiva decolonial, destacando cómo los conocimientos tradicionales han sido históricamente subalternados y reinterpretados en diferentes contextos. Farneda (2016) plantea que “la brujería no solo debe entenderse como una práctica supersticiosa, sino como un sistema de conocimientos que ha sido transmitido oralmente a lo largo del tiempo” (p.1). En el caso de Yatí, Bolívar, las narrativas brujiles pueden interpretarse bajo este enfoque decolonial, ya que reflejan un saber local que resiste las influencias externas y se mantiene como una forma de identidad cultural. Además, la transmisión oral de estos relatos constituye un mecanismo de preservación de la memoria

colectiva, reforzando la idea de que la brujería es parte fundamental de la cosmovisión de la comunidad.

Álvarez (2015), en su tesis doctoral de la Universidad de Córdoba, analiza los discursos y prácticas en torno a la brujería en Andalucía durante la Edad Moderna. Su estudio se enfoca en la manera en que las autoridades religiosas y civiles construyeron la noción de brujería como un fenómeno ligado al control social y la represión de ciertos grupos marginales. Aunque el contexto histórico y geográfico es distinto, este análisis permite establecer paralelismos con las narrativas brujiles de Yatí, donde las historias sobre brujas también han sido utilizadas para regular comportamientos y definir roles dentro de la comunidad. Asimismo, la relación entre género y brujería en el caso andaluz puede compararse con la situación en Yatí, donde las mujeres mayores suelen ser las principales depositarias y transmisoras de estas historias.

Carlos Alberto Uribe (2003), examina la brujería desde una perspectiva en la que el conflicto social y la violencia generan un entorno propicio para su práctica. Este enfoque puede aplicarse al estudio de las narrativas brujiles en Yatí, ya que la oralidad en torno a la brujería en comunidades rurales suele estar influenciada por el contexto social e histórico. En Yatí, los relatos sobre brujas pueden no solo transmitir conocimientos tradicionales, sino también servir como una forma de explicar y procesar conflictos comunitarios. Así como Uribe vincula la brujería con el sufrimiento, la renuncia y la culpa dentro de un marco cultural más amplio, en Yatí las historias brujiles pueden reflejar tensiones sociales, disputas interpersonales o mecanismos de control social. La brujería, en este sentido, actúa como una herramienta simbólica para gestionar el "malestar en la cultura", tal como lo plantea Freud y como lo retoma Uribe en su análisis.

Además, la idea de la patología social dentro de las dinámicas familiares, especialmente en el contexto colombiano, puede relacionarse con la manera en que las narrativas brujiles en Yatí establecen límites y normas dentro de la comunidad. En muchos casos, las historias de brujas funcionan como advertencias sobre comportamientos inadecuados o peligros

percibidos dentro del grupo social, lo que refuerza su papel en la construcción de la identidad y la cohesión comunitaria.

El estudio de Miguel Alvarado Borgoño (1995), complementa la investigación sobre la oralidad brujil en Yatí al proporcionar herramientas para comprender cómo el sincretismo religioso ha influenciado la manera en que estas narrativas han sido transmitidas y resignificadas en la comunidad. Este texto sobre el pensamiento católico en Latinoamérica y su relación con el sincretismo religioso aporta un marco relevante para el análisis de las oralidades brujiles en Yatí, Bolívar. En particular, el sincretismo ha sido una característica fundamental de las creencias populares en muchas comunidades rurales, donde la brujería y otras prácticas espirituales han coexistido con el catolicismo, generando un universo simbólico híbrido.

En el caso de Yatí, las narrativas brujiles pueden ser interpretadas dentro de este proceso de sincretismo, en el que las creencias indígenas y africanas se han entrelazado con la doctrina cristiana. Muchas historias de brujas incluyen elementos de la cosmovisión cristiana, como el diablo, los pactos demoníacos o el castigo divino, lo que refleja la influencia del pensamiento católico en la configuración de estas narrativas. Además, el enfoque del texto en la manera en que la intelectualidad católica ha percibido el sincretismo permite reflexionar sobre cómo las instituciones religiosas han influido en la construcción de la figura de la bruja.

Ahora bien, estos estudios proporcionan grandes referencias relevante para analizar la oralidad en Yatí. En conjunto, evidencian que la brujería y sus relatos cumplen funciones que van más allá de la superstición, influyendo en la identidad cultural, la cohesión social y la transmisión de conocimientos. Como es el caso de Donna Susana (2014) sobre el impacto del neopentecostalismo en la percepción de la brujería en el Caribe colombiano ofrece una base crucial para comprender cómo los discursos religiosos influyen en la resignificación de estos relatos. Asimismo, el estudio de Munévar, Chaparro y Bernal (2022) proporciona un marco para analizar la manera en que las narrativas brujiles funcionan como un mecanismo explicativo dentro de la cosmovisión rural, sirviendo para dotar de significado a eventos inexplicables y reforzar normas sociales a través del miedo y la tradición oral. Estas

investigaciones permiten situar el caso de Yatí dentro de un contexto más amplio, en el que la oralidad actúa como un vínculo entre el pasado y el presente, moldeando la identidad y cohesión comunitaria.

Desde una perspectiva de resistencia cultural y construcción de imaginarios colectivos, los estudios de Canuto (2023) y Sánchez (2015) contribuyen a la comprensión de la brujería como un sistema de creencias enraizado en la cultura popular latinoamericana. Canuto Castillo enfatiza la función de las narrativas orales en la conservación de saberes ancestrales y la resignificación de la figura de la bruja, lo que permite interpretar las historias de brujas en Yatí no solo como expresiones de temor, sino como estrategias de preservación de la identidad cultural. Por su parte, Sánchez destaca la importancia de los patrones narrativos recurrentes en diversas regiones, lo que sugiere que los relatos en Yatí no son aislados, sino que se inscriben dentro de una tradición oral latinoamericana más amplia, adaptada a las particularidades locales.

Finalmente, la relación entre brujas, el sincretismo religioso y el control social en diferentes contextos históricos y geográficos refuerza el análisis del fenómeno en Yatí. El trabajo de Álvarez (2015) sobre la brujería en la Edad Moderna en Andalucía establece paralelismos con la regulación de los comportamientos sociales mediante estas narrativas, mientras que el estudio de Farneda (2016) desde una perspectiva decolonial permite revalorar la brujería como un sistema de conocimiento subalterno. Además, Alvarado (1995) y Uribe (2003) aportan un marco para analizar cómo la brujería en Yatí se inscribe dentro de un universo simbólico híbrido, donde las creencias indígenas y africanas se entrelazan con la doctrina cristiana. Estas investigaciones enriquecen el presente estudio al proporcionar herramientas teóricas y empíricas para comprender la función de la oralidad en la resignificación de las narrativas brujiles en Yatí, fortaleciendo la identidad cultural de la comunicación.

2.2. METODOLOGÍA

Para este trabajo inicié haciendo un estudio de lo que es considerado brujería, o trabajos ocultos, para después hacer una relación con los conceptos abordados referente al tema desde la cosmología del pueblo yaticero que he venido trabajando, teniendo en cuenta que dichos conceptos (brujería, trabajos ocultos, espantos, porquería /puerco, mala clase /rastrero, bruja) pueden variar según el contexto.

Para lograr responder la pregunta problema y los objetivos, por medio de un extenso trabajo de campo (mayo a noviembre 2020 y noviembre 2024 a febrero 2025) se realizaron entrevistas semiestructuradas conjuntas a diversos habitantes del pueblo, quienes otorgaron su consentimiento informado, manifestando su interés en participar de la investigación, pues han tenido un fuerte acercamiento con este tipo de casos, y tradicionalmente han inducido a las generaciones más jóvenes en este mundo “fantasioso”, que de fantasía posiblemente no tenga nada, ya que son vivencias propias que han tomado de algún familiar en casa, quien es la principal fuente de información con respecto a estas oralidades.

Estas entrevistas fueron realizadas en diversos años, comenzaron en 2020 en época de pandemia, el señor Francisco Benigno brindó su tiempo para comentar acerca de estas oralidades de su pueblo, en 2022 se retomaron en el mes de junio, después del fallecimiento de Francisco se pudo llegar a Yatí directamente, donde su familia continuó con las entrevistas; las más recientes en 2025, donde se involucraron vecinos y demás habitantes que ya conocían este proyecto.

Con el tiempo estas familias informaron que esas historias eran más que simples cuentos, que eran anécdotas que se pueden investigar más a fondo, sobre todo cuando el hecho de que este pueblo tenía ascendencia indígena salió a la luz en 2019, surgieron entonces preguntas como: ¿de dónde salen estas oralidades? ¿son inventos de los pobladores de Yatí? ¿Hacen parte de una posible cosmología que los antecede?

Las entrevistas y charlas que se tuvieron también contribuyeron a la identificación, por medio de las narrativas y oralidades, si las prácticas de brujería hacen parte de la herencia indígena del pueblo o si hacen parte del imaginario de este mismo. Donde Jesús España, ex

periodista de Yatí, comentó que, si bien las brujas tenían sus categorías, no necesariamente todas tenían conocimiento indígena. (Conversación en persona, 21 de enero del 2025).

De igual manera se aplicó la observación participante, la cual consiste en

“Involucrarse en el entorno social que se está estudiando, como las actividades cotidianas del lugar en que se encuentra para poder comprender los comportamientos vistos, sus creencias y dinámicas”. Esto comenta Juana Robledo Martín (2019) en su artículo “observación participante: informantes claves y rol del investigador”, de igual manera dice que la observación participante es “una técnica que permite al investigador tener una comprensión profunda de las prácticas y significados de un grupo social al integrarse en su entorno y participar en sus actividades cotidianas.” (p.1)

En este sentido se observó de manera significativa la práctica de la lectura del tabaco, considerada por los Yaticeros no solo como un acto ritual, sino como un proceso profundamente espiritual. Una de las mujeres del pueblo —quien solicitó permanecer en el anonimato— permitió presenciar su práctica, que ha realizado durante años en el patio de su casa. Allí, bajo la sombra de un árbol y resguardada por cortinas, se encuentran los implementos que utiliza, los cuales limpia de forma ritual antes de cada lectura. Según relató, su camino espiritual ha estado marcado por tensiones familiares, ya que su entorno católico le ha pedido abandonar esta práctica, además de los problemas de salud que le ha generado el uso constante del tabaco. No obstante, continúa realizándola porque cree firmemente en su capacidad de ayudar a otros mediante esta forma de lectura simbólica del destino.

Estas prácticas forman parte del entramado cotidiano de Yatí y constituyen expresiones vivas de una espiritualidad local que, aunque diversa y en ocasiones contradictoria, resiste las imposiciones religiosas institucionalizadas. La coexistencia de distintas religiosidades y visiones del mundo refuerza la idea de una cosmovisión plural y sincrética que estructura el imaginario colectivo de la comunidad.

El trabajo de campo también presentó diversos desafíos metodológicos. Uno de ellos fue el manejo ético del consentimiento y la confidencialidad. No todos los habitantes quisieron ser identificados, y varios solicitaron que ciertos detalles no fueran divulgados más allá de este informe, por considerar que pertenecen a la intimidad espiritual del pueblo. Asimismo, el acceso a saberes ancestrales implicó una posición reflexiva constante: participar en rituales ajenos, enfrentarse a prácticas que desafían las propias creencias y evitar la exotización fueron elementos que exigieron sensibilidad, humildad y respeto como investigadora. Reconocer estos límites fue clave para comprender la profundidad simbólica y social de las prácticas brujidles sin reducirlas a estereotipos o representaciones folclóricas.

CAPÍTULO 3: NARRATIVAS Y BRUJAS EN YATÍ

Dentro de nuestro contexto caribeño es importante tener en cuenta las diversas narrativas y estéticas que comprende el ser Caribe, las diversas epistemologías que nos mueven como sociedad y nos conducen a las diferentes creencias que caracterizan cada uno de los rincones de las casas, los pueblos y ciudades. En cada espacio de nuestras regiones podemos ver reflejado nuestras creencias e identidades, dentro de ellas podemos encontrar la música, las oralidades, expresiones literarias, imágenes y bailes, entre otras manifestaciones y formas de arte que afianzan nuestros conocimientos y prácticas.

Profundizando en las narrativas contemporáneas del Caribe quisiera resaltar aquellas sobre magia y religión dentro de las periferias y comunidades que resisten en los pueblos, las cuales hablan de brujería y rituales que se alejan de la llamada transparencia de la que nos habla Glissant, aquella linealidad que nos ha impuesto la colonialidad a lo largo de la historia.

Ya que, la llamada brujería, que es definida por diversos autores, en el caso de Leví Strauss (1958) en Antropología estructural como:

Un fenómeno simbólico y cultural, que funciona dentro de un sistema de creencias compartido. La brujería no solo tiene un impacto social, sino también psicológico, ya que actúa como un mecanismo para reforzar normas sociales y gestionar tensiones en las comunidades. (pp. 197-209)

En esta misma línea B, Malinowski (1948) también plantea que

Una función práctica en las sociedades: proporciona una forma de controlar lo incontrolable y de lidiar con la incertidumbre. A diferencia de la ciencia, que se basa en leyes naturales, la brujería y la magia se apoyan en el contexto cultural y emocional para generar seguridad y confianza en situaciones de riesgo o ansiedad.

La brujería, temida por muchos, es una práctica ancestral que ha perdurado a lo largo del tiempo en diversas comunidades del Caribe. Sin embargo, ha sido marginada debido a una

visión eurocéntrica que asocia todo aquello que se aparta de las creencias religiosas institucionalizadas con lo negativo. Esta percepción ha contribuido a la exclusión de expresiones culturales y espirituales propias de la región, limitando el reconocimiento de la pluriculturalidad y la diversidad de religiosidades presentes en el Caribe colombiano.

3.1. NARRATIVAS BRUJIDLES Y MARGINALIZACIÓN

Las narrativas que circulan en el pueblo de Yatí, Bolívar, en torno a la brujería y las anécdotas transmitidas por sus habitantes, forman parte fundamental de su memoria colectiva. Estas historias, profundamente arraigadas en la cultura local, han perdurado en el tiempo, pero también han sido objeto de marginación y estigmatización por parte de discursos occidentales, especialmente aquellos promovidos desde instituciones religiosas dominantes.

La deslegitimación de prácticas rituales como la brujería, la sanación (realizada por curanderos y sanadores), el espiritismo, e incluso expresiones esotéricas vinculadas a estos saberes, ha sido reforzada por una visión lineal y eurocéntrica que desacredita su valor espiritual y cultural. Estas prácticas, más comunes en los márgenes del poder —en pueblos como Yatí—, han sido despojadas de su intencionalidad simbólica y espiritual, reduciéndolas a supersticiones sin valor. Esta mirada impuesta representa una amenaza para la preservación de las culturas afro e indígenas del Caribe colombiano, cuyos saberes ancestrales han sido históricamente invalidados o silenciados.

Ahora bien, para Catherine Bell, quien describe los rituales como “actividades que otorgan un sentido de sacralidad y orden, y que son fundamentales para la construcción de la identidad cultural”, esto es importante, ya que, en su obra “Ritual Theory, Ritual Practice” (1992), ella analiza los rituales desde una perspectiva más práctica, destacando su capacidad para producir y reproducir poder y significado en las sociedades.

La forma en la que se estigmatizaron estas prácticas rituales que mencioné (brujería, curanderos, sanadores), en el caso de la población de Yatí, en Magangué Bolívar; se dio por medio del enfrentamiento de estas nuevas creencias traídas del occidente, con las creencias

locales, que, con la visión occidental, se denominaban más “primitivas”, Malinowski (1948), en su obra “Magia, ciencia y religión”, profundizando en su visión funcionalista, menciona que:

“El término "primitivo" no debe implicar inferioridad, sino que simplemente se refiere a sociedades con estructuras y valores diferentes a los occidentales. Además de analizar el cómo las sociedades "primitivas" utilizan, en este caso, la magia, para enfrentar incertidumbres y explicar el mundo” (p.41).

En este sentido, estas prácticas no pueden considerarse menos racionales que las creencias traídas desde el “exterior” a Yatí; más bien, representan adaptaciones culturales específicas. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, en el pueblo persiste una fuerte estigmatización hacia ellas. Algunas de las personas con las que hablé mencionaban que "las brujas aquí son las viejas desocupadas, no tienen nada y se dedican a hacerle daño a los demás para verlos igual de mal; tienen rabia". Esta percepción fue compartida por varios entrevistados, lo que evidencia un consenso sobre la imagen de las brujas como personas que "no tienen nada" (pobreza), "gustan de ver a los demás mal" (malicia) y "hacen daño" (capacidad de ejercer poder).

Sixta Luna, quien ha estado cerca de experiencias con brujas y sus “malicias”, comentaba que ellas mismas (las brujas) se buscan ese rechazo, porque a su nieto quisieron hacerle daño durante muchos años solo porque gustaban de él. (Conversación en persona, 2025).

Aquí se puede ver una división en el pueblo, donde las brujas hacen parte del lado marginal, pobre, ya que no tienen nada y son malas, y las personas que son buenas, con creencias guiadas por la iglesia, son la parte central, se impone entonces una idea jerarquizada dentro de un pueblo que hace parte de las periferias, pero ha sido poco a poco “blanqueado” por ideales centralizados de la capital.

Antes de conocer sobre Yatí, es importante saber un poco del Municipio al que pertenece, en uno de los documentos de la Cámara de Comercio de Magangué (s.), “Investigación Magangué 1997” menciona que:

Este municipio, ubicado en la región fisiográfica del Caribe y, dentro de ésta, en la subregión de la Depresión Momposina (IGAC 1992), hace parte del ecosistema estratégico constituido por la confluencia de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, y su territorio cubre tanto unidades de paisaje de colinas o sabanas como llanuras de inundación. (...) Desde 1840, Magangué fue el centro de intercambio comercial de la subregión; entre 1870 y 1905, se fortaleció con la producción local de algunas manufacturas como sillas de montar, artículos de hojalata, sombreros, jabones, cigarrillos, muebles, telas, esteras y sandalias. Hasta 1960, el municipio centró su actividad económica en el transporte fluvial, el cultivo y comercio de la caña panelera, el ron producido en la Mojana, la cría y levante de ganado y, luego, experimentó el auge del arroz y el algodón, la pesca, los víveres y la cría de ganado, el comercio de semillas, la demanda de agroquímicos, combinadas y tractores. (P. 25)

Yatí, Bolívar, es un corregimiento de Magangué que se encuentra ubicado a orillas del brazo de Loba del río Magdalena, a sus lados puedes encontrarte de frente con otros corregimientos como Cicuco y Santa Fe de Bolívar. (ver figura 1.)

Figura 1. Mapa satelital donde se observa la localización del corregimiento de Yatí, en el departamento de Bolívar, Colombia. Esta imagen permite situar el lugar de estudio en relación con los grandes cuerpos de agua y zonas rurales aledañas, elementos clave para comprender su aislamiento geográfico y el desarrollo de cosmovisiones propias. **Fuente:** Google Maps. 2025.

Figura 2. Mapa ampliado del brazo de Loba del río Magdalena, sobre el cual se asientan Yatí y otros corregimientos ribereños. Esta geografía fluvial ha influido directamente en las dinámicas espirituales del pueblo, configurando una territorialidad cargada de simbolismos asociados al agua, los espantos y las prácticas de protección. **Fuente:** Google Maps. 2025

Figura 3 Imagen del puente Roncador al amanecer, símbolo contemporáneo de conexión entre Yatí y otras localidades vecinas. A pesar de esta infraestructura moderna, el pueblo conserva prácticas ancestrales y oralidades que resisten la homogenización cultural que suelen traer los procesos de modernización

Fuente: Nataly Guerra Luna, febrero 2025.

Las primeras menciones de este corregimiento datan alrededor de 1525, según Sandra Hormechea (2010), podría variar entre 1532, 1590 o 1612, cuando capitanes españoles se apoderaron ligeramente del territorio de un resguardo indígena donde hoy se encuentra Yatí.

“Este asentamiento aborigen no fue dominado en ningún momento, ya que la bravura de los Yaties lo hizo inconquistable. Las naves de Diego De Viana fueron obligadas a tomar el brazo de Talaigua al ser recibidas las fuerzas del expedicionario Martin Bellido De Calatrava, e igual las del portugués Antonio Gómez. Esta ferocidad de los Yaties hizo que permanecieran apartados, por largo tiempo, de la "civilización" española.

Los Yaties (como los de Tacasalaúma, los Tacamochos, los Tacasuán, los Panceguas y toda una amalgama de tribus) eran independientes de la familia de los Malibúes; no obstante, hay quienes le atribuyen algún parentesco con los Chimilas, y entre este concepto tenemos el del historiador y periodista Alfonso Del Valle Porto, quien así

discrepa del también periodista, historiador y profesor don Manuel María Pascas De La Puente cuando este afirma lo primero.

Al pasar de los años, solo pacíficamente pueden llegar a Yatí los colonizadores y así vemos que Diego De Carvajal logra poner firme pie en firme en su suelo gracias a la mediación de un nativo del retiro, residenciado en Guaso, curandero de culebras, de rostro aplastado, bautizado con el nombre de Ambrosio Ramos.” (Hormechea, 2010; p.1)

3.2. AGENTES DE REFERENCIA Y RESISTENCIA

Para contextualizar, Yatí es un pueblo reconocido por sus múltiples oralidades sobre brujas y apariciones de “espantos” en los alrededores de las viviendas. Estas historias, profundamente arraigadas en la vida cotidiana, relatan transformaciones de mujeres en animales nocturnos, rituales protectores realizados en los hogares, y encuentros con entidades sobrenaturales que advierten sobre peligros inminentes. Transmitidas de generación en generación, estas narrativas se reconstruyen en espacios comunitarios como fogatas o reuniones familiares, consolidando una memoria colectiva que fortalece la identidad cultural del pueblo.

Los ancianos de la comunidad desempeñan un papel clave como guardianes de estas tradiciones. A través de sus relatos, canciones y mitos, reafirman una pertenencia cultural compartida que define el imaginario colectivo. Estas historias no solo explican fenómenos percibidos como inexplicables, sino que también ofrecen enseñanzas implícitas para la vida comunitaria, como el respeto por lo desconocido o la necesidad de proteger los espacios íntimos del hogar.

De igual forma, estas prácticas tienen una permanencia palpable en el espacio-tiempo, llevándonos a los tiempos coloniales, cuando las influencias afrodescendientes, indígenas y europeas se entremezclaron para formar las bases del pensamiento mágico-religioso caribeño. En Yatí, estas narrativas han resistido a la llamada modernidad, -entendiendo la modernidad como la transformación de la tradición bajo nuevas condiciones históricas y

económicas, más no la superación de esta misma, como menciona Sahlins Marshall (1999)- adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos sin perder su esencia, reafirmando la conexión entre el pasado, el presente y el futuro.

Asimismo, la legitimidad de estas narrativas radica en su eficacia simbólica, es decir, las personas que las transmiten y creen en ellas refuerzan su existencia al vincularlas con experiencias percibidas como reales, como apariciones o fenómenos inexplicables. Además, estas narrativas funcionan como estrategias de protección espiritual, proporcionando un marco para interpretar y enfrentar lo desconocido.

Por otro lado, la religión desempeña un papel paradójico en este contexto. Aunque en muchas ocasiones condena estas prácticas, también las incorpora de manera sincrética, adaptándolas a su propio sistema de creencias. Ejemplos de esto incluyen la colocación de cruces en espacios específicos o el uso de rezos particulares para alejar el mal.

Estos temas forman parte de un contexto más amplio que incluye las tensiones entre la modernidad y la tradición, y de la resistencia cultural frente a la imposición de modelos culturales-globales y el rescate de saberes ancestrales del Caribe. Al igual que la metáfora, como una estrategia de resistencia, que se convierte en la herramienta para poder abordar temas tabúes, preservando el conocimiento ancestral y confrontando las imposiciones religiosas o científicas que intentan deslegitimarlos, como es el caso de las prácticas brujidles en Yatí, versus los ideales eclesiásticos. Así, las oralidades de Yatí, no solo reafirman otras formas de entender cada espacio, sino que también son un acto político, por así decirlo, que defienden la diversidad e historicidad diversa de los pueblos periféricos de la región.

Acerca de la historia de este pueblo, podemos encontrar que cuenta con ascendencia indígena Malibú; los Yaties eran una comunidad asentada al lado del brazo de Loba del río Magdalena, los cuales contaban con diversos rituales donde usaban plantas que

consideraban sagradas, aplicándolas en bebidas y menjurjes¹ que hacían parte de su diario a vivir. Al ser Yatí un pueblo con estos conocimientos ancestrales, aunque después de la colonización no quedaron muchos conocedores de estas prácticas, las generaciones que quedaron en pie fueron pasando cada saber poco a poco, es así, asumen los habitantes, que se llegó a las practicas que hoy en día se conocen como brujería, sanación o curanderos; de aquellos saberes ancestrales de los indígenas Yaties, que fueron manchados por los colonos como bruja y hechiceros al verlos usar diversas plantas medicinales y rituales propios de su religión, alejadas completamente de las creencias cristianas que se trataban de imponer en la época.

El uso de metáforas dentro de las narrativas estéticas también es vista desde el ojo del visitante, ya que, tienen la capacidad de describir y comparar fenómenos que incluso sienten que no se relacionan, como es la ascendencia indígena con la brujería, pero si se sumergen un poco más en la historia de estas comunidades, verán que pueden tener relación entre sí, sobre todo, al comparar los rituales que, en su mayoría, aún se practican. Sin embargo, dentro del contexto Yaticense esto no es del todo acertado, ya que, si bien, como menciona Jesús España, algunas brujas tienen la capacidad de sanar gracias a conocimiento indígena, no ha sido confirmado por nadie del pueblo que esta sea la razón de su existencia.

¹ En la jerga costeña, un menjurje es una mezcla de algo, en este caso, mezcla de hierbas.

Figura 4 Retrato del señor Jesús España en su vivienda. España es un actor clave en la preservación de la memoria oral del pueblo, especialmente en lo que respecta a las historias de brujas, apariciones y rituales. Su testimonio fue fundamental para este trabajo de campo. Fuente: Nataly Guerra, 2025.

3.3. EPISTEMOLOGÍAS DEL CARIBE Y LAS NARRATIVAS BRUJIDLES DE YATÍ

Por otro lado, las variadas epistemologías que existen dentro del imaginario Yaticense crean enlaces significativos para tratar los hechos del mundo en que nos movemos. Estas formas de conocimiento, transmitidas a través de las tradiciones orales (mitos, cuentos, anécdotas familiares), funcionan como lugares de enunciamiento, donde los habitantes y visitantes pueden reinterpretar, y resistir frente a las influencias externas. Por ejemplo, las creencias sobrenaturales (relacionadas a la brujería) no solo explican fenómenos del entorno, sino que legitiman prácticas que dialogan de manera crítica con los discursos religiosos o científicos que vienen o se imponen desde “afuera” de esta realidad.

Aunque estas epistemologías locales, del imaginario Yaticense, actúan como formas de conocimiento que nos permiten interpretar y relacionarnos con el contexto Yaticero, también es necesario reconocer que, históricamente, estas epistemologías han sido deslegitimadas,

como anteriormente fue mencionado, de hecho, Quijano (2000), menciona que “la colonialidad del poder impone una estructura de conocimiento que marginaliza y subordina otras formas de saber, relegándolas al ámbito de lo irracional o lo folklórico” (p. 221).

Aun así, esta dominación, impuesta por estructuras eurocentristas y coloniales, no ha logrado, hasta el momento, erradicar completamente este tipo de epistemologías caribeñas; al contrario, en contextos como el de Yatí, esta tradición oral ha resistido, reconfigurándose como una herramienta que afirma la identidad y la resistencia frente a otro tipo de epistemologías más dominantes, como es el caso de la religión cristiana traída en la colonización. Desafiando, de alguna manera, las imposiciones externas, recuperando la memoria histórica de la comunidad.

Como ejemplo de estas narrativas ligadas a las epistemologías Yaticenses, se presenta el siguiente relato, al cual nombraron “relato de las brujas que se llevaron a una señora”:

“Se conoce que en el año de 1930, a la señora Cielo De San Fernando, mujer del capitán Samuel Viñas, y que vivía en compañía de la señora Petrona Altahona en la casa que hoy es de los herederos del señor Antonio Flórez, una noche la sacaron de su residencia dos brujas y se la llevaron volando, pasaron por sobre el cementerio, y la bajaron a la orilla del pozo conocido en ese entonces como “Las Sabayeses”, (alrededor de lo que hoy son “Las lomas de flojeras”), y ahí procedieron a atarla tupida y artísticamente con alambre desde los dedos pulgar de los pies hasta el pecho, de tal forma que era imposible ver parte de la piel. En la boca le ataron un trapo. La introdujeron al agua a la altura del cuello, y allí la dejaron abandonada.

Al día siguiente fue encontrada, en tan lamentable estado, por quienes la andaban buscando desde el mismo momento en que se la llevaron las brujas. Dado a que no eran visibles las puntas de los alambres con que estaba su cuerpo tejido, la tarea de los primeros que intentaron desatarla les fue imposible, y solo los señores Román Luna y Sixto Arrieta (viejos que tenían la fama de cogedores de brujas) pudieron soltarla previo ritual de conjuros. La mujer día a día fue consumiéndose, y al poco

tiempo murió encaprichada, cuando ya era un esqueleto viviente.” (Hormechea, 2010; p.1)

Este relato, aunque no tiene un autor determinado, suele ser una historia que cuentan los Yaticeros, al igual que anécdotas donde mencionan incluso a un jinete decapitado, lejos de las narrativas brujidles, pero ligado a todo aquello que espante, Sixta Luna, en una de nuestras entrevistas, compartió su experiencia con este jinete:

“En la noche en que se fue la luz en la casa y Masnande (su abuela) estaba durmiendo con nosotros, del fastidio que me dio dormir con mis hermanos, me pasé al mueble donde estaba ella, pero no pude pegar el ojo, porque sentía que había un caballo grande paseándose por la puerta; me quise acercar porque quería hacerme la valiente, pero cuando fui a levantarme, todo mi cuerpo estaba paralizado. El relinchar del caballo afuera se sentía, y las pisadas eran fuertes, no fue hasta que empezó a amanecer que yo pude volver a moverme, y cuando le dije a Masnande ella solo me dijo que ese fue el Jinete descabezado, todo por no dejarla quieta durmiendo en el sofá.” (Sixta Luna, 2024. Relato mencionado en un encuentro personal.)

En cambio, esta tradición oral y prácticas religiosas -centrándonos en la brujería como tal- que se dan en Yatí, no solo expresan estas creencias de la comunidad, sino que también operan como epistemologías del sur, como menciona Sousa Santos (2011):

“Las epistemologías del sur son la reivindicación de los saberes y conocimientos que las sociedades del norte, en su proceso de colonización, han desechado, silenciando o incluso ignorando. Son saberes que han sido fundamentales para la supervivencia y resistencia de los pueblos en la periferia, y que ofrecen una alternativa a las formas de conocimiento hegemónicas.” (S. Boaventura; p. 28)

Esto refuerza la idea de que, las epistemologías presentes en el imaginario Yaticense, forman parte de un conocimiento alternativo que se resiste a la hegemonía del conocimiento dominante, que viene siendo el religioso (cristiandad), y que juega un papel central en la construcción de identidad, memoria colectiva y resistencia cultural.

Claro que esto va ligado a una intencionalidad de este tipo de oralidades yaticeras, ya que cuenta como discurso, que resalta la importancia de las creencias, es como una ecología de los saberes,

“Donde la creencia en la ciencia moderna es más tenue, donde la dominación colonial e imperial son más visibles, y donde otras formas de conocimiento no científico y no occidental persisten en las prácticas sociales de vastos sectores de la población.” (P. 116)

Así menciona en “Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social”, S, Boaventura de Sousa (2009). Donde expone sus ideas sobre cómo el conocimiento comunitario permite a las sociedades crear caminos que trascienden.

De la misma forma, siendo Yatí un pueblo que no es mencionado con habitualidad, y que no cuenta con una bibliografía extensa a la cual recurrir, más allá de su historia de ascendencia indígena y estas oralidades brujidles, no fuese considerado como un lugar al que mencionar, pero si es un lugar al que pertenecer, ya que habitan en un territorio que se han ganado al trascender dentro de las creencias. Como menciona Glissant (2017) “La identidad será ganada cuando las comunidades hayan intentado, a través del mito o de la palabra revelada, legitimar su derecho a esta posesión de un territorio.” (p.47).

Las historias sobre brujas que hipnotizan a los hombres o los desaparecen en la madrugada, como mencionaban Sixta y Jesús España, donde dan a entender que, más allá de un mito o un cuento para asustar a los jóvenes, se convirtieron en anécdotas que reviven la identidad del yaticero cada vez que se cuentan.

3.4. DISCURSOS DE DESLEGITIMIZACIÓN: RELIGIOSIDAD, MODERNIDAD Y RESISTENCIAS LOCALES.

Aun así, estas narrativas, donde existe un señalamiento a prácticas brujidles, y la manera en que se manifiesta una marginalización, entre otras connotaciones negativas, es lo que ha iniciado ciertos disgustos dentro del pueblo, ya que están quienes respetan estas creencias y prácticas, y el otro lado, quienes buscan que, por medio de las sagradas escrituras (iglesia), sean erradicadas. Aun así, el exilio y rechazo que podría haber vivido esta comunidad (brujas) solo reforzó sus identidades, narrativas, y prácticas, aunque fuesen juzgadas por los mismos habitantes y temidas por los visitantes.

3.4.1. RESISTENCIAS LOCALES

En el Caribe, los discursos de poder han funcionado históricamente como dispositivos de control social, estigmatizando y criminalizando formas de vida que escapan a las normas impuestas por los centros hegemónicos. Herrera Ángel (2001) explica en “El arrojamiento: nominar para criminalizar.”,

“El término “arrojelados” fue utilizado en el siglo XVIII para deslegitimar modos de vida que escapaban al dominio colonial, estableciendo una narrativa en la que ciertos grupos eran señalados como desordenados, peligrosos y moralmente inferiores. cómo, durante el periodo colonial, la categoría “arrojelamiento” fue empleada para deslegitimar modos de vida periféricos, tildándolos de desordenados, peligrosos y moralmente inferiores.” (p.15)

En Yatí, este patrón se reproduce en la forma en que las prácticas brujidles han sido asociadas con la ignorancia, la ociosidad o la maldad. Comentarios como “las brujas no tienen más nada que hacer” o “solo sirven para hacer maldades”, recogidos en entrevistas con habitantes locales, reflejan cómo estas formas de exclusión han sido interiorizadas. Esta lógica también alcanza a los varones involucrados en estas prácticas, conocidos como “zánganos”, quienes son señalados como individuos que se adentran en lo brujil con fines sexuales o por no tener otra ocupación. Como comentó Jesús España: “Ahora en Yatí no

hay tanta bruja, porque ya las jóvenes tienen más opciones para estudiar, antes había muchas porque no tenían más nada que hacer” (España, comunicación personal, 2025).

Aun así, este proceso no ha sido unidireccional. En Yatí se observan formas de resistencia simbólica que desafían los discursos externos. El hecho mismo de continuar realizando rituales, narrar historias sobre brujas y resguardar saberes en el ámbito familiar constituye una respuesta activa a la estigmatización. Tal como lo sugiere Herrera Ángel, los márgenes han producido sus propias formas de legitimidad, a pesar de las jerarquías impuestas desde el centro.

Además, es importante recordar que Yatí nació como un sitio de personas libres y de orígenes diversos, quienes desde el inicio articularon su vida en el territorio a partir de sus propios saberes. Esta historia fundacional, que recuerda a las rochelas descritas por Herrera Ángel, muestra una tradición de agencia y autonomía que hoy se expresa en las oralidades brujidles, los rituales de protección y la estructura social del pueblo. Estas narrativas no solo han resistido los procesos de deslegitimación, sino que se han reconfigurado como elementos clave de la identidad local y de la resistencia cultural.

3.4.2. DISCURSOS RELIGIOSOS

Los discursos externos, que deslegitiman estos saberes locales, se centran, principalmente, en los discursos religiosos, las instituciones religiosas (catolicismo – cristianismo) han catalogado estas prácticas como herejías, supersticiones o actos “diabólicos”. La iglesia católica en Yatí ha desempeñado un papel central en la deslegitimación de este tipo de prácticas consideradas paganas; en Yatí, los líderes religiosos suelen asociar las creencias sobre brujería como “lo malo”, satanizándolas de inmediato. Reflejándose en sermones, advirtiendo a la comunidad sobre los peligros de acercarse a este tipo de prácticas, presionando estas creencias con que no “entrarán al reino de los cielos” si siguen estos caminos.

Aun así, son los más ancianos del pueblo quienes discuten con los sacerdotes del pueblo al decir este tipo de comentarios; en otra de las charlas con Jesús España, quien, como se ha

dicho con anterioridad, fue un periodista en Yatí que se caracterizó por cubrir historias y anécdotas relacionadas con lo sobrenatural en el pueblo, comentaba que, en la puerta de la iglesia hablaban tanto curas como ancianos sobre no mencionar a las brujas en sus discursos si no querían pasar por algo trágico.

Eventualmente los sacerdotes dejaron de mencionar a las brujas con tanto ahínco, y los ancianos dejaron de verse seguido discutiendo con ellos, tal parece que habrían llegado a algún acuerdo del que no mucho se sabe.

Esta errancia que descarta la linealidad del pensamiento occidental a favor de una filosofía que no comienza ni termina en ningún lugar, debido a que las raíces son extensas y provienen de diferentes sitios (como el rizoma), y no buscan situarse en un lugar con estas creencias, sino mirar dentro de ellos mismos y en donde están situados.

Aunque las creencias religiosas traten de erradicar estas narrativas sobre brujería, es importante comprender que hacen parte de la realidad local y costeña, y, a pesar de que la iglesia intente denigrar estas creencias a simples historias, hay casos en donde, irónicamente, el mismo cristianismo no puede dar explicaciones. Como es el caso de un pueblo vecino a Yatí, en el corregimiento de Tierra Firme, en el municipio de Mompo, donde varios hombres mayores de 40 años empezaron a desaparecer a medianoche, y cuando regresaban a sus casas tenían marcas extrañas en el cuerpo, chupones y arañazos.

Según El Universal (2024),

estos acontecimientos empezaron con Martha Montero, que, alarmada por la desaparición de su esposo Ever Corrales, salió a buscarlo después de que él se levantara de la cama en medio de la noche y no regresara. Tres días después, Ever apareció con un aspecto irreconocible y un hambre insaciable. Según los vecinos, este no es un caso aislado; ya que otros hombres han experimentado situaciones similares, quienes vuelven a sus hogares con chupetones y arañazos que, según se dice, son obra de brujas.

Para contrarrestar estos supuestos ataques de brujas, las mujeres de corregimiento de Tierra Firme adoptaron una curiosa medida preventiva: obligan a sus maridos a dormir con los calzoncillos al revés, ya que, al parecer, esto confunde a los espíritus y las energías negativas. Esta práctica refleja el temor y la seriedad con que se toman estas leyendas en la comunidad. A pesar del miedo que generan estas historias, hay quienes se mantienen escépticos. No obstante, lo que es innegable es que estas narraciones continúan siendo un elemento vital de la cultura costeña, enriqueciendo el folclore local con mitos y leyendas que se transmiten de generación en generación. (D, Garzón. 2024; p.1)

Lamentablemente este tipo de anécdotas no se encuentran en las noticias Yaticeras, sin embargo, si suelen escucharse dentro del pueblo.

3.4.3. DISCURSOS MODERNIZANTES

Otro discurso externo que ha contribuido a la deslegitimación de las narrativas brujidles en Yatí está vinculado a la idea de lo moderno. Esta visión, muchas veces interiorizada por las nuevas generaciones, tiende a valorar el conocimiento científico, tecnológico y académico como formas “superiores” de saber, relegando las tradiciones orales y espirituales a un plano secundario. Como afirman Restrepo y Uribe (1997), “la modernidad ha impuesto una reevaluación crítica de las prácticas culturales locales, afectando su legitimidad, continuidad y prestigio dentro de las comunidades”. (p. 15).

En este contexto, las y los jóvenes del pueblo tienden a mostrar menos interés por las historias sobre brujas, curanderos o espantos, no necesariamente por desprecio, sino porque estas ya no forman parte de su horizonte inmediato de comprensión del mundo. Sin embargo, esta distancia no siempre implica una ruptura total. Como señala Alan Luna: “No me atrevo a decir que no existen porque hay cosas que me han pasado que hacen que no pueda negar la existencia, pero tampoco sé si esos sucesos han venido de brujas” (A. Luna, comunicación personal, 2025). Esta afirmación muestra cómo, aunque la duda se instala, las experiencias personales todavía permiten mantener abierto el umbral entre lo visible y lo invisible, entre la tradición y la modernidad.

La modernidad no ha eliminado estas creencias, pero sí ha generado una transformación en sus formas de transmisión y en el tipo de vínculo que se establece con ellas. Las narrativas brujidles en Yatí comienzan a circular más en tono anecdótico que como guía espiritual o práctica cotidiana. A esto se suma la influencia de los medios digitales, que estandarizan imaginarios globalizados y minimizan las particularidades culturales locales. En este escenario, las oralidades tradicionales compiten con discursos externos que privilegian la racionalidad, debilitando su poder simbólico. No obstante, el hecho de que estas narrativas sigan presentes en la memoria y el lenguaje popular muestra que la resistencia no desaparece, sino que se transforma.

3.5. ORALIDADES BRUJIDLES EN LAS FAMILIAS YATICERAS

Dentro del entorno familiar yaticero se encuentran muchas de las respuestas clave que este trabajo buscaba explorar. A través del trabajo de campo y el diálogo con figuras significativas del pueblo, fue posible acceder a narrativas íntimas que complementan los marcos conceptuales de la investigación. Uno de los interlocutores centrales fue el señor Jesús España, reconocido periodista del pueblo, actualmente retirado, quien accedió generosamente a compartir sus memorias y saberes sobre las oralidades brujidles en Yatí.

España señala que las historias sobre brujas en el pueblo no tienen un origen preciso ni una cronología definida. Se cree que muchas de ellas llegaron desde pueblos vecinos y que, con el tiempo, fueron adoptadas, adaptadas y transmitidas de generación en generación dentro de las familias. Esta transmisión intergeneracional ha contribuido a mantener vivas estas narrativas, que no solo circulan como relatos, sino como marcos de interpretación de la realidad cotidiana.

Aunque España no descarta una posible conexión entre estos saberes y la herencia indígena del territorio, aclara que dicha relación se evidencia más claramente en prácticas como la sanación con plantas medicinales. En este sentido, los conocimientos brujidles presentes en Yatí parecen nutrirse de múltiples fuentes: algunos se vinculan a tradiciones ancestrales, mientras que otros han emergido o se han reconfigurado en el contexto local. Esta perspectiva también es compartida por varios vecinos entrevistados, quienes coinciden en

que no todas las prácticas brujidles están directamente ligadas a la herencia indígena, y que su persistencia responde, en gran medida, a las dinámicas culturales propias del pueblo.

“No todas las brujas conocen de la sanación, los sanadores usan sus hojas medicinales, eso puede venir de los indígenas que vivían donde está el puente Roncador, tú sabes que ellos tenían sus menjurjes medicinales, uno también conoce de eso y lo practica, pero no todas las brujas conocen de eso porque ellas buscan hacer maldad.” (Información tomada de conversación grupal con vecinos, 2025)

Por otro lado, algunas familias del pueblo han vivido experiencias de acoso o afectación directa atribuidas a brujas, lo que fortalece y revitaliza las oralidades brujidles desde una dimensión más experiencial que meramente heredada. En estos casos, las narrativas no se transmiten solamente por tradición, sino que emergen como respuestas simbólicas ante situaciones vividas, generando una legitimación reforzada del saber espiritual. Tal es el caso de Alan Luna, quien compartió su experiencia con estas prácticas desde una vivencia personal. Según relata, su primer contacto con estas narrativas fue a través de su abuelo, Francisco B. Luna, ferviente creyente en la existencia de brujas y conocedor de diversos rezos de protección. Aunque Alan creció escuchando estas historias, no fue sino hasta los catorce años que experimentó lo que describe como un episodio de parálisis y marcas inexplicables en el cuerpo. Fue su abuelo quien lo acompañó espiritualmente mediante oraciones, hasta que, según la familia, lograron identificar a la bruja que lo estaba acechando, y con ello poner fin a la afectación.

Estas narrativas también permiten una lectura desde el enfoque de género. La figura de la bruja aparece casi exclusivamente asociada a mujeres, lo cual abre preguntas sobre el control simbólico del cuerpo femenino, su vinculación con el mal, la seducción o el castigo. Las mujeres en estos relatos son tanto temidas como responsabilizadas de los males del entorno, mientras que los hombres, como en el caso de los llamados “zánganos”, cumplen un rol complementario, a menudo descrito en términos de deseo, desviación o debilidad frente a las brujas. Esto refleja una estructura simbólica que merece ser problematizada desde los estudios sobre género y poder.

Este tipo de relatos evidencian cómo las narrativas brujidles siguen desempeñando un papel activo en la organización simbólica y emocional de las familias yaticeras. No solo articulan vínculos intergeneracionales, sino que generan un marco de interpretación que permite dar sentido a lo inexplicable. Además, estas experiencias suelen reforzar la identidad individual y colectiva, especialmente entre quienes han vivido estas situaciones de forma directa. Si bien pueden generar tensiones con quienes se identifican más estrechamente con las enseñanzas del cristianismo institucional, también producen espacios de encuentro y defensa cultural.

Esto es evidente en los habitantes de mayor edad, quienes cuestionan los discursos religiosos que buscan reducir estas creencias a supersticiones, y que defienden con convicción los saberes que han experimentado a lo largo de su vida.

A lo largo de este capítulo se ha podido evidenciar que las prácticas de brujería, hechicería y sanación no solo forman parte del imaginario colectivo de Yatí, sino que son piezas clave para comprender su estructura social, sus resistencias culturales y su cosmovisión local. A través del análisis de testimonios, teorías antropológicas y el diálogo con actores del pueblo, se observa que la figura de la bruja y los rituales asociados a ella cumplen funciones múltiples: regulan lo social, resguardan memorias, resisten imposiciones religiosas y modernizantes, y articulan el sentido de pertenencia comunitario.

Asimismo, el papel de la tradición oral emerge como un eje central en la persistencia de estas prácticas. Las narrativas brujidles no son estáticas; evolucionan, se adaptan, dialogan con el presente. A través de ellas, lo sagrado y lo profano se reinterpretan, y el sincretismo se actualiza. De esta manera, el estudio de las oralidades en torno a la brujería en Yatí no solo permite comprender una práctica cultural, sino también revela una epistemología propia, enraizada en la experiencia, el territorio y la resistencia cotidiana frente a discursos que han intentado silenciarla

UN ACERCAMIENTO A PALABRAS CLAVES DESDE LA PERSPECTIVA DEL YATICERO.

Tras un extenso trabajo de campo y la realización de entrevistas conjuntas con familiares y otros habitantes del pueblo de Yatí, se evidenció que las narrativas brujidles no solo constituyen un componente esencial de la identidad Yaticera, sino que además representan uno de los núcleos más relevantes de su tradición oral.

Esta afirmación se sustenta en las propias respuestas de los entrevistados, quienes, al ser consultados sobre fenómenos sobrenaturales o prácticas culturales del pueblo, recurrían con frecuencia -y de manera espontánea- a relatos de brujería, transformaciones, rituales de protección y presencias no humanas.

Además, a lo largo de las múltiples visitas y conversaciones sostenidas con la comunidad, emergieron una variedad de conceptos, términos locales y explicaciones simbólicas que dan cuenta de un sistema de pensamiento complejo, en el que las prácticas brujidles no son simples supersticiones, sino parte de un entramado cultural que estructura la manera en que se entiende la vida, el cuerpo, el territorio y la protección espiritual.

1.1.BRUJA

Es la persona que se convierte para vivir haciendo maldades, pueden volar, y convertirse en animales. Personas desocupadas que buscan hacer daños. Los zánganos son los brujos varones. (concepto tomado de diversas opiniones de los Yaticeros). Pueden existir diferentes tipos de bruja:

- a) Brujas juguetonas: no hacen daño, solo buscan jugar con la persona a la que les hacen el mal
- b) Brujas malas: quienes hacen porquerías y entierran males.
- c) Brujas que sanan: Son aquellos a quien también se les conoce como sanadores o curanderos, usan medicina natural, mantienen conocimientos provenientes de ascendencia indígena.

1.2.BRUIERÍA

Ciencia o conjunto de artificios empleados en invocación de entes espirituales, pretendiendo causar ciertas consecuencias en determinadas personas. (Concepto tomado de diversas opiniones de los Yaticeros).

1.3. HECHICERÍA

Para los Yaticeros, la hechicería es el uso de rituales, que puede hacer un hechizo, aquello que puede lograr cambiar un comportamiento.

1.4.ESPANTO

Ente sobre natural que aparece y desaparece para ser percibido por alguno de los sentidos en forma efímera y que está cargada de energía. Para Jesús España, un periodista retirado habitante de Yatí, quien dedicó gran parte de su carrera a preservar la tradición oral del pueblo y sus historias sobre brujas y entes sobrenaturales, un espanto tiene dos tipos:

1. Espantos pasivos, que pueden llegar a ser sombras o alucinaciones que asustan, pero no hacen ningún daño a quien las ve, desapareciendo si se les llegan a acercar.
2. Espantos de brujas, que son aquellos que tienen un propósito para con la persona a quien le salen, creando otras realidades a la vista del afectado(a).

1.5.PORQUERÍA / PUERCO

Con estas palabras los Yaticeros definen los métodos utilizados para la práctica de ritos de brujería o hechicería.

Debido a que las oralidades son una transmisión de conocimientos, historias, valores y tradiciones culturales a través de la palabra hablada, se entiende que es fundamental en muchas sociedades para preservar y perpetuar su patrimonio cultural. (Finnegan, R. 1992. p.15).

Los términos recopilados a través del trabajo de campo reflejan no solo la manera en que los Yaticeros conciben lo sobrenatural, sino también la riqueza de su tradición oral, la permanencia de estas creencias en su cotidianidad. Las diversas categorías evidencian una estructura simbólica propia que permite comprender el mundo desde una perspectiva local,

además de transmitirse de generación en generación, reforzando el papel de la oralidad como un eje central de su identidad, asegurando que las narrativas brujidles sigan formando parte del imaginario colectivo de Yatí.

CONCLUSIONES

Esta investigación permitió evidenciar la relevancia de las narrativas brujidles en Yatí como parte fundamental de su identidad cultural, de su memoria colectiva y de su tradición oral. A través de un trabajo de campo riguroso y respetuoso, se recopiló información valiosa mediante entrevistas, observación participante y conversaciones espontáneas que permitieron acceder a relatos íntimos sobre prácticas, creencias y experiencias ligadas a lo sobrenatural.

Desde un enfoque empírico, los hallazgos muestran que las narrativas sobre brujas no son un elemento periférico, sino un eje articulador del tejido simbólico y social del pueblo. Estas oralidades no solo sobreviven como creencias heredadas, sino también como resultado de experiencias personales que refuerzan su legitimidad dentro de la comunidad. Las historias transmitidas por los ancianos, las prácticas de sanación, los rituales de protección y las tensiones con discursos religiosos o modernizantes revelan una cosmovisión compleja en la que la brujería forma parte del modo de entender y habitar el mundo.

Desde el plano conceptual, los marcos teóricos ofrecieron herramientas para interpretar estas prácticas desde una mirada decolonial, reconociendo su carácter de sistema de conocimiento alternativo. Autores como Quijano, Glissant, Santos y Herrera Ángel ayudaron a situar las narrativas brujidles como epistemologías del sur, que han sido históricamente marginadas por la colonialidad del saber, pero que resisten y dialogan con discursos hegemónicos como el religioso y el científico. Así, este trabajo permite posicionar la brujería no como superstición, sino como una práctica cargada de sentido histórico, político y espiritual.

Si bien este trabajo dejó ver cómo la figura de la bruja se asocia casi exclusivamente a mujeres, queda pendiente una exploración más profunda de las implicaciones de género en estas narrativas: ¿de qué manera representan una forma de control sobre el cuerpo femenino?

¿Cómo se manifiesta la agencia de las mujeres en estas prácticas? ¿Qué lugar simbólico ocupan los hombres dentro de este sistema? Estas preguntas abren un camino valioso para futuras investigaciones interseccionales. En el proceso de investigación surgieron también retos metodológicos importantes. Algunos habitantes del pueblo se mostraron reacios a hablar abiertamente por temor a represalias espirituales o al estigma social. Esta situación dificultó el acceso a ciertas voces, pero también reveló la vigencia y el respeto que aún tienen estas creencias en la comunidad. La falta de documentación formal sobre las oralidades de Yatí hizo aún más relevante el trabajo de campo, consolidando el valor de las fuentes orales como testimonios legítimos y necesarios para la antropología.

Esta investigación contribuye a abrir nuevas rutas para el estudio de las epistemologías caribeñas, las relaciones entre religiosidad popular y control simbólico, y el papel de la oralidad en la construcción de identidad en comunidades rurales. Además, deja planteadas preguntas para futuras investigaciones: ¿cómo dialogan estas creencias con otras religiosidades emergentes?, ¿de qué manera se transforman frente al avance de la modernidad?, ¿cómo se expresa el poder de género dentro de estas prácticas?

Desde una perspectiva personal y profesional, esta experiencia representó una oportunidad para fortalecer habilidades como investigadora: aprender a escuchar, generar confianza y construir un vínculo ético con la comunidad. Además, me permitió reconectar con lo rural, lo mágico y lo incierto como dimensiones legítimas de la vida social. Más allá de la brujería, Yatí ofrece un universo simbólico que merece ser explorado con seriedad y respeto académico.

Finalmente, se espera que este trabajo motive propuestas para la preservación de estas oralidades como parte del patrimonio cultural inmaterial del Caribe colombiano. Reconocer su valor y promover su transmisión a las nuevas generaciones es clave para evitar su desaparición ante los procesos de homogeneización cultural. Investigar más a fondo sobre otras prácticas como la lectura del tabaco, el tarot o la medicina herbal puede enriquecer nuestra comprensión de estos saberes, que constituyen una riqueza aún poco documentada en los repositorios académicos.

ANEXO 1. AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE INFORMACIÓN

Autorización para la grabación en vídeo y fotografías

Investigación: Narrativas y realidades: las oralidades brujidles en Yatí, Bolívar.

Investigadores Principales: Nataly Guerra Luna

Yo _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ declaro que he sido informado e invitado a participar en un estudio de investigación titulado " Narrativas y realidades: las oralidades brujidles en Yatí, Bolívar.". Este estudio tiene como objetivo analizar las narrativas relacionadas a las prácticas brujidles en Yatí (Magangué, Bolívar) y cómo estas construyen la tradición oral del corregimiento.

Toda la información que usted proporcione será tratada de manera confidencial, los datos recopilados serán utilizados únicamente con fines investigativos y no serán divulgados a terceros sin su consentimiento explícito. Mi participación en este estudio es completamente voluntaria. Asimismo, sé que puedo negar la participación o retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas para mí.

Se entiende que el uso de la imagen o de la voz del participante, será principalmente para fines de la enseñanza o de la promoción de programas educativos impartidos por La Universidad del Magdalena. Las secuencias filmadas pueden usarse para los siguientes fines:

- Las presentaciones en conferencias.
- Las presentaciones educativas.
- El fragmento de vídeo en la página institucional y redes sociales de La Universidad del Magdalena, para la demostración de las prácticas pedagógicas de la facultad de Antropología. Se me informará acerca del uso de la grabación en vídeo o fotografías para cualquier otro fin, diferente a los anteriormente citados. No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material. Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se puedan recopilar como parte del desarrollo de las prácticas profesionales y para los fines que se indican en este documento.

En constancia firman

Firma del participante

C.C.: _____

BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Alamillos Álvarez, R. (2015). *Hechicería y brujería en Andalucía en la Edad Moderna: Discursos y prácticas en torno a la superstición en el siglo XVIII*. [Tesis de doctorado o libro, según sea el caso].
- ✓ Ardini, C. (2011, mayo 9). *Oralidad primaria y secundaria – Walter Ong* [Entrada de blog]. Taller de Lenguaje II y Producción Radiográfica. <https://tallerlenguaje2comision1.blogspot.com/2011/05/oralidad-primaria-y-secundaria-walter.html>
- ✓ Arias Silva, D. E. (2019). *Magangué*. Universidad Nacional de Colombia.
- ✓ Barfield, T. (Ed.). (2000). *Diccionario de antropología*. Siglo XXI Editores.
- ✓ Bell, C. (1992). *Ritual theory, ritual practice*. Oxford University Press.
- ✓ Borgoño, M. A. (1995). Pensamiento católico y sincretismo religioso: Notas para una historia de la comprensión de lo religioso por parte de la intelectualidad católica latinoamericana en las últimas décadas. En *II Congreso Chileno de Antropología*. Colegio de Antropólogos de Chile A.G.
- ✓ Cámara de Comercio de Magangué. (s. f.). *Investigación Magangué 1997*. [Informe interno].
- ✓ Caro Baroja, J. (1989). Magia, hechicería, brujería: Deslinde de conceptos. En *Las brujas y su mundo* (pp. 79–104). Alianza Editorial.
- ✓ Castillo, F. C. (2023). La bruja y la Llorona en relatos de tradición oral: Versiones sobre un tema. *Contribuciones desde Coatepec*, (39), 71–91.
- ✓ Farneda, P. O. (2016). Nuestras brujerías: conocimientos situados y descolonialidad de los saberes. *Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales*, 14(2).
- ✓ Finnegan, R. (1992). *Oral traditions and the verbal arts: A guide to research practices*. Routledge.
- ✓ Garzón, D. (2024, noviembre 2). Los eventos extraños en un pueblo de Bolívar en el que se roban hombres en la noche: Los habitantes aseguran que es una bruja. *Infobae*. <https://www.infobae.com>
- ✓ Glissant, É. (2017). *Poética de la relación*. Ediciones del Signo.

- ✓ Guasch Peyron, I. C. (2009). *El cuerpo de las brujas: Análisis sobre la construcción de las brujas y su experiencia* [Tesis de licenciatura]. Escuela Nacional de Antropología e Historia.
- ✓ Herrera Ángel, M. (2001). El arrojamiento: Nominar para criminalizar. *El Taller de la Historia*, 2, 12–26.
- ✓ Hormachea, S. (2010, mayo 2). *Yatí (Magangué, Bolívar)* [Entrada de blog]. Blogger. <https://yatmagangue.blogspot.com/2010/05/>
- ✓ Kottak, C. P. (2011). *Antropología cultural* (14.^a ed.). McGraw-Hill.
- ✓ Lévi-Strauss, C. (1958). *Antropología estructural*. Fondo de Cultura Económica.
- ✓ Lévi-Strauss, C. (1962). *El pensamiento salvaje*. Fondo de Cultura Económica.
- ✓ López, D. S. (s. f.). *Brujería y neopentecostalismo: Representaciones mágico-religiosas en el Caribe colombiano*. [Artículo o tesis, especificar fuente].
- ✓ López Toro, C. A. (2015). *Prácticas de sincretismo religioso en la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia* [Tesis de maestría]. Universidad Tecnológica de Pereira.
- ✓ Malinowski, B. (1948). *Magia, ciencia y religión*. Planeta.
- ✓ Malinowski, B., & Frazer, S. J. G. (1986). *Los argonautas del Pacífico occidental* (Vol. 1). Planeta-Agostini.
- ✓ Mazo Álvarez, M. A. (2014). *Relatos de brujas en Zaragoza, Antioquia: Imaginario, símbolo y representación*. [Tesis de grado].
- ✓ Montaña, J. (2019, septiembre 11). Dentro del hallazgo arqueológico en Magangué hay 55 cuerpos indígenas. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/dentro-del-hallazgo-arqueologico-en-magangue-hay-55-cuerpos-indigenas-411222>
- ✓ Munévar Salazar, A., Chaparro Rojas, L. A., & Bernal Chávez, J. A. (2022). Cuando las brujas vuelan y hacen daño: Esquemas culturales sobre la brujería del campesinado en Colombia. *LiminaR*, 20(1), e894. <https://doi.org/10.29043/liminar.v20i1.894>
- ✓ Pritchard, E. E. (1937). *Witchcraft, oracles, and magic among the Azande*. Oxford University Press.

- ✓ Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Ed.), *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 201–246). CLACSO.
- ✓ Ramírez del Valle, B. (2017, marzo 30). *Los Yaties, pueblo guerrero que quiere ser municipio* [Publicación de Facebook]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1309521565792787>
- ✓ Restrepo, E. (2018). *Etnografía: Alcances, técnicas y éticas*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- ✓ Restrepo, E., & Uribe, M. V. (Eds.). (1997). *Antropología en la modernidad*. Instituto Colombiano de Antropología.
- ✓ Rodríguez, A. M. (2020). La narrativa como un método para la construcción y expresión del conocimiento. *Sophia*, 16(2), 183–195.
- ✓ Sahlins, M. (1999). Two or three things that I know about culture. *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 5(3), 399–421.
- ✓ Sánchez del Olmo, S. (2015). Marginalidad, brujería y etnicidad en Nueva España: Mariana de la Candelaria, una maléfica mulata del siglo XVIII. *Letras Históricas*, (13), 15–33.
- ✓ Santos, B. de S. (2009). *Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social*. Siglo XXI Editores.
- ✓ Santos, B. de S. (2010). *Epistemologías del Sur: La reinención del conocimiento y la sociedad*. CLACSO.
- ✓ Santos, B. de S. (2011). Epistemologías del Sur. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 16(54), 17–39.
- ✓ Uribe, C. A. (2003). Magia, brujería y violencia en Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, (15), 59–73.